

6-SHO‘BA

AXBOROT TEXNOLOGIYALARI SOHASI UCHUN KADRLAR

TA‘LIMNI AXBOROTLASHTIRISH SHAROITIDA KASB TA‘LIMI YO‘NALISHI TALABALARINING INNOVATSION FAOLIYATGA TAYYORLASH JARAYONINI SMART USULI ASOSIDA LOYIHALASHTIRISH

p.f.f.d (PhD), dotsent Zaripova Dilnoza Anvarovna

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari
universiteti

zaripovada85@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada ta‘limni axborotlashtirish sharoitida kasb ta‘limi yo‘nalishi talabalarining innovatsion faoliyatga tayyorlash jarayonini loyihalashtirish masalalariga bag‘ishlangan bo‘lib, unda smart usuli asosida o‘qitish metodikasi keltirilgan.

Kalit so‘zlar: smart, smart education, smart specialties, innovative activities, informatization, smart society.

O‘zbekiston Respublikasi milliy va ma‘naviy-ma‘rifiy taraqqiyotining muvaffaqiyatlarini belgilab beruvchi, oliy ta‘lim tizimini rivojlantirishda tub vazifalarning bosh harakatlantiruvchi kuchi innovatsion ta‘lim texnologiyalarni amaliyotga tatbiq etish bilan bog‘liq. Bunda avtoritar pedagogikadan voz kechib, innovatsion ta‘lim texnologiyalarini pedagogik jarayonga tadbiq etishimiz kerak bo‘ladi. Hozirgi vaqtda O‘zbekistonda ta‘lim va tarbiyaning bosh maqsadi va mazmuni tubdan yangilandi. Shu sababli, O‘zbekiston Respublikasida oliy ta‘lim muassasalarida innovatsion ta‘lim texnologiyalarni samarali joriy etishga alohida e‘tibor qaratilmoqda.

O‘quv jarayonining real sharoitlari ushbu jarayonni qo‘llab-quvvatlovchi tizimlar uchun o‘ziga xos talablarni belgilaydi. O‘z navbatida axborot muhiti kabi bir xil tizim, dastur maydonini to‘liq aniqlaydi. Oliy ta‘lim o‘quv muhitining vazifalari ta‘lim sohasidagi vazifalari bilan to‘la mos tushishi va maxsus va

qo‘shimcha kasb ta‘limi yo‘nalishi bilan ajralib turadi.

Bizning fikrimizcha, axborotlashtirish sharoitida o‘quv muhiti tizimli muhim hususiyatiga ega bo‘lishi kerak. Shuning uchun, biz axborotlashtirish sharoitida innovatsion faoliyatni pedagogik tizim sifatida qarab chiqamiz.

A.P.Belyaevning [1] qayd etishicha, “Tizimli yondashuv bilimlarning to‘la integratsiyasini ta‘minlaydi. Bunda maxsus fanlar o‘zining mustaqilligi va o‘ziga xosligini saqlab qoladi, biroq ularning daliliy ma‘lumotlari hamda nazariy qurilishi tadqiqotning tizimli metodlari atrofida umumiy asos sifatida birlashadi” - deb qayd qiladi.

Pedagogik tizim tushunchasi psixologik-pedagogik adabiyotlarda turlicha talqin qilingan bo‘lib, N.N.Azizxo‘jaeva [2], Yu.K.Babanskiy [3], V.P.Bespalko [4] va boshqa olimlar pedagogik tizim tushunchasini quyidagicha ifodalaydilar:

1) ma‘lum pedagogik konsepsiya, nazariya va yondashuvlarning mualliflar tomonidan pedagogik amaliyotga joriy etishdagi izchillik;

2) talaba shaxsining shakllanishiga ta‘sir ko‘rsatadigan pedagogik tamoyil, vosita, usul va metodlar yig‘indisi [5].

Pedagog olim V.P.Bespalko [6] pedagogik tizimni quyidagicha aniqlaydi: bu “kerakli fazilatlarga ega shaxsni shakllantirishga tashkillashtirilgan, maqsadli va mo‘ljallangan pedagogik ta‘sirni amalga oshirish uchun zarur bo‘lgan o‘zaro aloqadagi vosita, metod va jarayonlarning ma‘lum bir majmuasi”.

Bugungi kunda oliy ta‘lim muassasasida tahsil olish davrida kasb ta‘lim yo‘nalishi talabalarini innovatsion faoliyatga tayyorlashda yangicha yondashuvlarni izlab topishga qaratilgan pedagogik tizimlari ishlab chiqishga zarurat har qachongidan ham dolzarb hisoblanadi. Bu o‘zgarishlarning mohiyati shundaki, bunda bo‘lajak o‘qituvchi oliy ta‘lim muassasasida ta‘lim olish davomida quyidagilarni egallay olishi zarurdir:

- rivojlangan ijodiy tasavvur;
- pedagogik innovatsion faoliyatning mohiyatini, tarkibini, tuzilmasini va turlarini ochib beruvchi bilimlarning barqaror tizimi;
- o‘z-o‘zini namoyon etishning intellektual asoslari va mexanizmlaridan foydalanish orqali yangi nostandart g‘oyalarni maqsadli ravishda generatsiyalay olish mahorati;
- ta‘lim tizimiga innovatsion jarayonlarni joriy qilish va ularni o‘zlashtirish haqidagi psixologik-pedagogik bilimlar;
- innovatsion pedagogik jarayonga faol kirishib ketishga imkon beruvchi

maxsus psixologik-pedagogik metodlar, usullar va vositalarning tizimi.

SMART texnologiya har bir sohada maqsadlarni to‘g‘ri qo‘yish va vazifalarni aniqlashda zamonaviy yondashuv bo‘lib, dastlabki bosqichda barcha mavjud ma‘lumotlarni umumlashtirishga, faoliyatning maqbul (optimal) shartlarini ko‘rsatishga, resurslarning adekvatligini aniqlashga va jarayonning barcha ishtirokchilariga aniq va tushunarli vazifalarni taqdim etishga imkon beradi.

Yuqoridagi ma‘lumotlarga asoslanib, SMART usulini ko‘ribchiqamiz. Maqsadni qanday qo‘yish kerak? - Biz bu savolni g‘oyat tez-tez beramiz. SMART - bu so‘zlarni birinchi harflarining qisqartmasi. Shunday qilib, bu degani. Shunday qilib, SMART: Specific – aniq maqsad; Measurable – o‘lchov; Achievable – qanday qilib; Realistic – dolzarbliligi; Timed – belgilangan vaqt. Bugun biz har bir tarkibiy qismni batafsil ko‘rib chiqamiz.

- S-specific (Aniq maqsad) – professional ta‘lim tizimini takomillashtirish yuzasidan “3” toifaga kiruvchi ta‘lim muassasalarini tashkil etish.

- M-measurulle (o‘lchov) – o‘quv reja, malaka talablari va soha mutaxassisligi bo‘yicha kadrlarni tayyorlash uchun master-klass tashkil etish.

- A-achievable (qanday qilib?) – har bir soha bo‘yicha mutaxassislarninghususiyatlari, soxalari, ta‘lim shakli, o‘quv muddati, qabul tartibi, kontingenti va o‘qitish xarajatlarini ishlab chiqish.

- R-relevant (dozarbliligi) – Respublikamizda har qanday sohasini rivojlanish uchun professional kadrlarlarni tayyorlash.

- T- time-baund (belgilangan vaqt) – 2019-2021 yil.

- O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 6 sentabrdagi PF-5812-sonli “Professional ta’lim tizimini yanada takomillashtirishga doir qo‘shimcha chora tadbirlar to‘g‘risida”gi Farmonida Xalqaro tasniflagichning 3-darajasiga mos keluvchi ta’lim dasturlari asosida 9-sinf bitiruvchilarini ijtimoiy qo‘llab-quvvatlashga qaratilgan boshlang‘ich professional ta’lim bosqichida kadrlar tayyorlaydigan ta’lim muassasalari tashkil etish.

Hozirgi zamon kasb ta’limi o‘qituvchisi kasbiy faoliyatining xususiyatlariga va darajasiga yangicha yondashuv shaxsni o‘qitish, tarbiyalash va rivojlantirishdagi ma’lum bo‘lgan eskicha qoliplar va stereotiplardan voz kechish bilan bog‘liq hisoblanadi, amaldagi me’yorlar doirasidan chetga chiqadi, shaxsiy-yo‘naltirilgan ta’lim jarayonining talablarini samarali holda yuzaga chiqara oladigan yangi texnologiyalarni adekvat ravishda angelaydigan, yarata oladigan va joriy qila biladigan pedagogning innovatsion, individual-ijodiy faoliyati asosiga quriladi.

Shunday qilib, zamonaviy pedagogik jarayon shunday o‘qitish texnologiyalarini izlab topish zaruratini talab qiladiki, bunday texnologiyalarni egallash bilan bo‘lajak pedagog o‘qitish sub’ekti pozitsiyasini egallay olishi zarurdir. Bu shaxsning shakllanishiga, o‘z ta’lim yo‘nalishini va kasbiy-pedagogik faoliyat sohasini mustaqil belgilay olishga yordam berib, bular kasbiy yo‘naltirilgan shaxsning tayanch asosi sifatida innovatsion faoliyatga tayyorgarliksiz mumkin emasdir. Yuqoridagi vazifalarning dolzarbligi nafaqat jamiyatning ijtimoiy buyurtmasi bilan, oliy ta’lim tizimida innovatsion faoliyatga tayyorlashning pedagogik tizimini yaratishga bo‘lgan ehtiyoj orqali ham belgilanadi.

Adabiyotlar ro‘yhati:

1. Belyaev A.P. Pedagogicheskaya xarakteristika obrazovatel’noy sredy v razlichnyx tipax obrazovatel’nyx uchrejdeniy - M.: ISKPS. 2000.-217 s.
2. Azizxo‘jaeva N.N. O‘qituvchi mutaxassislarni tayyorlash texnologiyasi. – T.: TGPU, 2000. -52 b.
3. Babanskiy Yu. K. Optimizatsiya uchebno-vospitatelnogo protsessa. Metodicheskie osnovy. – M.: Pedagogika, 2005. - 193 s.
4. Ministerial forum global dialogue on ict and education innovation – towards sustainable development goal for education (sdg 4) proceedings. 18–19 april 2018. Moscow. <http://ru.ite.unesco.org/publications>.
5. Bepal’ko V.P. Obrazovanie i obuchenie s uchastiem komp’yuterov (pedagogika tret’ego tysyacheletiya). -M.: Izd-vo MPSI. 2008.-352 s.